

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Халилов Дониёр Нортажиевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783698>

Аннотация: В статье анализируется законодательное регулирование деятельности в сфере оказания услуг и помощи социально уязвимым категориям населения и необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в данной сфере в условиях построения социального государства в рамках реализуемой конституционной реформы в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: социальное государство, социальные услуги, социальная помощь, социально уязвимые категории населения, социальный работник, конституционная реформа.

Annotation: The article analyzes the legislative regulation of activities in the provision of services and assistance to socially vulnerable populations and the need to improve the regulatory framework in this area in the context of building a social state within the framework of the ongoing constitutional reform in New Uzbekistan

Keywords: welfare state, social services, social assistance, socially vulnerable populations, social worker, constitutional reform.

Сегодня конституционная реформа в Узбекистане вступила в активную фазу. Одним из ключевых нововведений проекта Конституции в новой редакции является закрепление нормы о социальном государстве, идея о котором была озвучена Главой государства.

Так, статьей 1 проекта Конституции в новой редакции устанавливается, что «Узбекистан – суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления»¹.

На сегодняшний день принцип «социального государства» или «государства всеобщего благосостояния» обсуждается и рассматривается многими учеными, в том числе правоведами.

Каждое государство, находясь на своем этапе развития, в зависимости от присущих его историческому опыту особенностей и факторов, строит собственную модель социального государства.

¹ Проект Конституционного Закона «О Конституции Республики Узбекистан», <https://meningkonstitutsiyam.uz/ru>

Социальная политика государства, обеспечивающая социальные права граждан, зависит от ресурсов государства, экономического развития страны и экономической политики, имеющей социальную ориентацию.

Построение социального государства в рамках рыночной экономики требует взвешенного подхода к проведению социальной политики и, соответственно, закрепления социальных гарантий и создания необходимых условий для социально уязвимых категорий населения.

В докладе Международной организации труда о социальной защите в мире в 2020–2022 годах отмечено, что обеспечение социальной защиты с всеобщим охватом и реализация права человека на социальное обеспечение для всех являются краеугольным камнем ориентированного на человека подхода к достижению социальной справедливости. Это помогает предотвращать бедность и сдерживать неравенство, расширять человеческие возможности и повышать производительность, укреплять достоинство, солидарность и справедливость и придавать новую силу общественному договору².

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису и народу Узбекистана от 20 декабря 2022 года отметил, что: «Мы поставили перед собой цель построить Новый Узбекистан на основе принципа «социального государства». И должны закрепить это в Конституции. Социальное государство означает прежде всего создание людям равных возможностей для реализации их потенциала и необходимых условий для их достойной жизни и сокращения бедности³».

В статье 57 обновляемой Конституции закрепляется, что права нетрудоспособных и одиноких престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения находятся под защитой государства. Государство принимает меры, направленные на повышение качества жизни социально уязвимых категорий населения, создание им условий для полноценного участия в общественной и государственной жизни и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности. Государство создает условия для полноценного доступа лиц с инвалидностью к объектам и услугам социальной, экономической и культурной сфер, содействует их

² Доклад Международной организации труда о социальной защите в мире в 2020–2022 годах «Социальная защита на распутье – на пути к лучшему будущему», 2021.

³ Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана, 20.12.2022 г., <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

трудоустройству, получению образования, обеспечивает возможность беспрепятственного получения необходимой им информации.

Указом Президента Республики Узбекистан от 25 июля 2022 года № УП-175 утверждена Стратегия социальной защиты населения Республики Узбекистан, определяющая приоритетные направления и комплексные меры развития системы социальной защиты населения в период до 2030 года.

Также, в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы глава IV посвящена проведению справедливой социальной политики, развитию человеческого капитала. В рамках данного направления предусматривается, в частности, обеспечение обязательных социальных гарантий для населения, усиление социальной защиты нуждающихся слоев; формирование эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью, повышение качества и уровня их жизни.

В целях дальнейшей реализации принципа «социального государства» должна будет проделана объемная работа по пересмотру всего национального законодательства и закреплению соответствующих норм в отраслевых законах и подзаконных актах. В частности, отношения в области социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения, регулируются Законом «О социальных услугах для престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения» и другими актами законодательства.

На наш взгляд, на сегодняшний день национальная правовая база в данной сфере является несистематизированной и требует обновления в соответствии с требованиями времени, а также с учетом принятых государством новых социальных обязательств в рамках обновляемой Конституции, которые увеличиваются в три раза по сравнению с теми, что закреплены в действующем Основном законе страны.

В частности, порядок и механизмы предоставления социальных услуг и социальной помощи нуждающимся регламентированы постановлением Правительства от 10 августа 2015 года № 237 «О мерах по дальнейшему усилению адресной социальной защиты и поддержки престарелых и инвалидов» и Положением о социальной помощи на дому одиноким гражданам, нуждающимся в постороннем уходе (рег. № 2243 от 11 июля 2011 г.).

При этом, статус, задачи и функции социальных работников, а также предъявляемые к ним квалификационные требования определены в отдельной Инструкции, утвержденной совместным постановлением уполномоченных министерств (рег. № 3240 от 10 июня 2020 г.).

Вместе с тем, в разделе VI Трудового кодекса Республики Узбекистан, вступающего в силу 30 апреля т.г., предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников (например, лиц, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите – женщин, работников в возрасте до 18 лет, лиц с инвалидностью; лиц, работающих по совместительству, вахтовым методом, надомников, дистанционных работников и др.), однако отсутствуют отдельные нормы, регламентирующие деятельность социальных работников.

В соответствии с пунктом 15 вышеуказанного Положения о социальной помощи на дому одиноким гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, должности социальных работников вводятся в штатное расписание службы социальной помощи из расчета 1 должность для обслуживания 6-8 одиноких граждан в сельской местности и 8-10 одиноких граждан в городах.

При этом в Положении о порядке предоставления социальных услуг и социальной помощи престарелым и инвалидам, а также формирования и реализации индивидуальной программы социальных услуг, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 10 августа 2015 года № 237, подобные нормативы отсутствуют.

Вышеуказанные нормативы требуют критического пересмотра исходя из реальных потребностей нуждающихся граждан и нагрузки социальных работников. Вместе с тем, принимаемые сегодня в стране меры по поддержке социально уязвимых категорий населения также требуют пересмотра положений вышеуказанных актов в сфере оказания социальных услуг и социальной помощи.

Так, в целях комплексной организации работ по выявлению и решению социальных проблем в махаллях, увеличению количества и повышению качества предоставляемых социальных услуг начиная с 2022 года поэтапно внедрена Система организации социальных услуг в махаллях на основе комплексного подхода, в рамках которой организована деятельность Республиканского и региональных штабов, на которые возложены задачи по поддержке семей, нуждающихся в социальной защите.

Также, с 1 августа 2022 года на базе информационной системы «Единый реестр социальной защиты» задействован модуль «Социальная служба в махалле», который является специальным электронным программным обеспечением по осуществлению оказания социальных услуг семьям в махаллях на основе информационно-коммуникационных технологий.

Система оказания социальных услуг посредством данного модуля первоначально внедрена в махаллях Сурхандарьинской области, а затем во всех других махаллях республики⁴.

Как видно из положений рассмотренных актов законодательства, правовое регулирование в сфере оказания социальных услуг нуждающимся слоям населения осуществляется на основе разрозненных документов, имеющих несоответствия и пробелы.

Исходя из изложенного полагается целесообразным разработать единый нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок предоставления, виды социальных услуг и социальной помощи социально уязвимым категориям населения и определяющий статус, задачи, функции, права и обязанности социальных работников, а также единые нормативы и предъявляемые к ним квалификационные требования.

Создание модернизированной нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере оказания помощи и услуг социально уязвимым категориям населения, позволит своевременно реализовать закрепляемые в Основном законе страны принципы социального государства, социальной справедливости и солидарности, а также определить кардинально новый уровень ответственности органов государственной власти всех звеньев.

Литература:

1. Проект Конституционного Закона «О Конституции Республики Узбекистан», <https://meningkonstitutsiyam.uz/ru>.
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
3. Олий Мажлису и народу Узбекистана от 20 декабря 2022 года, <https://president.uz/ru/lists/view/5774>.
4. Извлечения из выступления Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на встрече с членами Конституционной комиссии 20 июня
5. 2022 года «Наша главная цель – обеспечить стабильность в обществе и непрерывное развитие страны», <https://president.uz/ru/lists/view/5272>.

⁴ Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.06.2022 г. № ПП-300 «О мерах по поднятию на новый уровень системы предоставления социальных услуг и оказания помощи нуждающимся в социальной защите семьям, а также дальнейшему ускорению работы по обучению женщин профессиям в махаллях», <https://lex.uz/docs/6086377>

6. Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан народу Узбекистана в связи с Днём Конституции от 7 декабря 2021 года, <https://president.uz/ru/lists/view/4815>.
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.06.2022 г.
8. № ПП-300 «О мерах по поднятию на новый уровень системы предоставления социальных услуг и оказания помощи нуждающимся в социальной защите семьям, а также дальнейшему ускорению работы по обучению женщин профессиям в махаллях», <https://lex.uz/docs/6086377>.
9. Доклад Международной организации труда о социальной защите мире в 2020–2022 годах «Социальная защита на распутье – на пути к лучшему будущему», 2021 г., https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_817581.pdf.

